

MILLIY GAZLAMALARNING TUZILISHI VA QO‘LLANILISHI

M.Turdiyev

Farg‘ona politexnika instituti, “Yengil Sanoat Texnologiyalari” kafedrası
katta o‘qituvchisi

Mamatqulova Saida Raxmatovna

Farg‘ona politexnika instituti, “Yengil Sanoat Texnologiyalari” kaf.
assiatenti

Annotatsiya. O‘zbek milliy kiyimlarini kelib chiqishi, qayerlarda ishlatilishi, milliy gazlamalardan kiyimlar tikishda ishlatiladigan asosiy matolar va ip-gazlama matolarning turlari va navlari hamda matolarning rang-bo‘yog‘i va gullarining bir-biriga o‘xshashligi, nafisligi to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Atlas, adras, rang-bo‘yoqlar, milliy kiyimlar, ip-gazlamali matolar, milliy gazlamalarning turlari.

O‘zbek milliy kiyimlarini tikishda ishlatiladigan asosiy matolarga ip-gazlama, ipak, nimshoyi va jun gazlamalar kiradi.

Ip-gazlama matolarning turlari va navlari juda ham ko‘p. O‘tmishda o‘lkamizdagi butun-butun shaharlar faqat ma’lum bir nav va ranglardagi gazlamani to‘qishga ixtissoslashgan edi. Badiiy to‘quvchilikning mahalliy maktablari ham mavjud edi. Bularning bari matolarni bo‘yash san’atining yuksakligi, mahalliy gazlama to‘qish uslublari, ular qo‘lidan chiqadigan matolar rang-bo‘yog‘i va gullarining bir-biriga o‘xshashligi, nafisligi bilan ajralib turadi[5].

“Atlas” so‘zi arab tilidan tarjima qilganda tekis, silliq degan ma’noni anglatadi. U tanda ipi ham, arqoq ipi ham tabiiy ipakdan to‘qiladigan bir yuzlama silliq mato hisoblanadi. Alohida ishlov berib atlasga jilo beriladi, shunga ko‘ra u tovlanib turadi[3]. Atlasning tabiiy ipakdan to‘qilgan eng a‘lo navi sakkiz tepkili xonatlas deb ataladi. Xonatlasning barcha siri uning tuzilish hamda to‘qilish usulidadir.

Atlas to‘qish Marg‘ilonda juda qadimdan rivojlangan va boshqa joylarga tarqalgan. XX asr boshlarida bu yerda ko‘plab atlas to‘quvchi kosiblar bo‘lishgan[2].

Atlas to‘qishdagi o‘ziga xos o‘rilish tanda iplari arqoq iplarini yopib o‘tgan joylarda ular o‘zaro yotmaydi, balki bir necha ip siljib o‘tadi. Rapportdagi tanda va arqoq iplari soni kamida beshta bo‘ladi. Atlas o‘rilishi bilan to‘qilgan gazlamalarning sirti silliq bo‘lib, faqat arqoq yoki tanda iplarini yopib o‘tgan joylari uzun bo‘lib ko‘rinadi. Agar gazlama sirtida arqoq iplari tanda iplarini ko‘rpoq yopib o‘tgan bo‘lsa, bunday gazlama arqoq atlas yoki satin deb ataladi[1].

1-rasm. Atlas va adras matolarining turlari va navlari

Agar gazlama sirtida tanda iplari arqoq iplarini ko‘proq yopib o‘tgan bo‘lsa, bunday gazlama tanda atlas yoki atlas deb ataladi. Adras-tanda ipi tabiiy ipakdan, arqog‘i qalin ipdan to‘qilgan gazlamadir. Guli ikki tomonlama bo‘lganligi uchun ayrim joylarda duro‘ya deb ataladi. Kudunglanish natijasida yuqori navli adrasning bir tomoni atlasday silliq bo‘lib, ikkinchi tomoni tovlanib turadi. Gullari abr usulida bo‘lib, sariq, ko‘k, pushti, qizil ranglar qo‘llanilgan. Adras 1920-yillargacha Marg‘ilon, Xo‘jand, Buxoro, Samarqand va boshqa joylarda to‘qilib, O‘rta Osiyo bozorlaridan tashqari Afg‘oniston, Xitoy kabi qo‘shni mamlakatlarda ham sotilgan[2].

Ipak matolar orasida eng mashhuri abrli atlas va xonatlasdir. Ularning o‘ziga xosligi - bezak va gullar matoga emas, balki o‘rish ipining o‘ziga chiziladi. Aytaylik,

uzunligi 200 metr, eni 40 santimetr atlasni to‘qish uchun uch ming olti yuzta ipak tolani bir-biri bilan uyg‘unlashtirish lozim. Bitta tola uzilsa ham mahsulot sifatiga putur yetadi. Shu bois matoga yangi element qo‘shish juda qiyin. Iplarni "abr" usulida bo‘yash ham katta mahorat talab etadi[4]. E‘tiborlisi, barcha ranglar tabiiy usulda, bo‘yoq beruvchi giyohlardan tayyorlanadi. Shu bois ular o‘z sifatini yo‘qotmaydi, ranglar qorishib ketmaydi[3].

2-rasm. Atlas va adras matolarining turlari va navlari

Atlasdan ayollar liboslari, ko‘rpa, ko‘rpachlar, erkaklar qiyig‘i va boshqa buyumlar tikiladi. Adrasdan esa ayollarning kiyim-kechaklari bilan birga chopon, ko‘rpa, ko‘rpachalar tikiladi. Atlas va adrasning mashhur turlari ko‘p bo‘lib, hozirda atlas va adrasning o‘nlab turlari uchraydi. Bular quyidagilar: “Marg‘ilon”, “Navro‘z”, “Rasadxona”, “Bibixonim” “Nog‘ora”, “Kiprik”, “Qirolicha”, “Panja”, “Kelinchak”, “Qora atlas”, “Bargi karam”, “Chaqirim”, “Yahudiy nusxa”, “Namozshomgul”, “Shaxmat”, “Qora ko‘zim”. Bugungi kunda milliy matolarimizni to‘qish san‘ati jadal rivojlanib bormoqda[1].

Banoras beqasamdan rang turlari bilan farqlanib, undan ayollarning ust kiyimi bo‘lmish paranji tikilgan. Paripashsha — beqasamdan qalinroq mato bo‘lib, u paranji, shuningdek, chopon tikishda ishlatilgan. Adras- abr iplar bilan gul solingan nimshoyi gazmoldir. Shuningdek, kanovuz, shoyi, xonatlas, guldor kimxob, duxoba kabilar ham keng qo‘llanilgan. Shoyi va nimshoyi matolar beqasam, adras,

yakro‘yo, katak shoyi, tovlanma shoyi, abrshoyi va hokazolarga turli-tuman gullar solingan. Tayyorlangan ip gazlamalar: chit, bo‘z, kolenkor, xom surpdan tikilgan kiyim-kechaklar kiyish rasm bo‘ldi[6]. Boy-badavlat kishilar esa kimxob, ipak, atlas, duxoba, rango rang movutlardan kiyim tikirib kiya boshladilar[5].

Shunga qaramay, kosiblar dastgohidan chiqqan mahalliy gazlama: mato, bo‘z, nimshoyi gazmol, adras, beqasam, podshoi, kimxob, xonatlas, katakshoyi kabilarning turli xillariga ham ehtiyoj katta edi.

Markaziy Osiyo gazmollarini ishlash va ularga gul solish texnikasi hiyla murakkab ish edi. Ularga gul-naqsh solishda ikki xil uslub qo‘llanilganki, bu esa yo‘l-yo‘l va abr uslubida to‘qilar edi[2]. XIX asrga kelib, yo‘l-yo‘l gul solingan matolar xillari keng rasm bo‘lib ketdi. Ip gazlama, shoyi, nim shoyi gazmollarga shu uslubda gul solina boshlandi. Mazkur turdagi gazlamalarni chiqaradigan to‘quvchilik markazlari Samarqand, Urgut, Nurota, Buxoro, G‘ijduvon, Zandona, Farg‘ona vodiysida Namangan, Beshariq tumanlarida mavjud edi. Xorazm ustalari tayyorlagan gazlamalar ham o‘ziga xos gullari bilan ko‘zga tashlanib turadi. Matolarga gul bosishning usullaridan abrli iplar bilan gul solingan, bo‘yoqlari yoyiq, qimmatbaho ipak gazmollarni ishlab chiqarishda qo‘llanilgan. Abrband usuli bilan iplarni o‘rab-bog‘lab qo‘yishdan iborat mazkur murakkab va sermehnat jarayon asosan Farg‘ona vodiysi shaharlari va Samarqand, Buxoroda xonatlas to‘qishda qo‘llanilgan[6].

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1].Nizamova, B. B., & Mamatqulova, S. R. (2021). Analysis of the Range Of Modern Women's Coats. The American Journal of Engineering and Technology, 3(9), 18-23.
- [2]. Tursunova, X.Sh., Mamatqulova Saida Rahmatovna. (2020). Ayollar paltosi uchun gazlamalar taxlili. 3 rd international congress of the human and social science researches (itobiad).

- [3]. Mamatqulova, S. R., Nurmatov, D. X. O., Ergashev, M. I. O., & Moydinov, N. X. O. G. L. (2020). The influence of the qualification of repair workers on the efficiency of technical operation of automobiles. Science and Education, 1(9).
- [4]. Ismoilova, D. S., & Mamatqulova, S. R. (2021). Improving the system of electrical equipment of cars on the basis of adaptive power converters. Science and Education, 2(2), 110-114.
- [5]. В.О. Хомидов, Г.Н. Валиев .Тандалаш жараёнида табиий ипак ипи баллонланишининг математик модели.//Фарғона политехника институти Илмий техника журнали. 2020, Т.26, №5 46-49-б
- [6]. Г.Н.Валиев, В.О.Хомидов., М.Турдиев.,. Особенности формы баллона нити натурального шёлка при сматывании с неподвижной паковки. //Международный научно-практический форумSMARTEX 2020 «Физика волокнистых материалов:структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX)» г. Иваново 2020г.-с.24-30